

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 568 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari ...	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	73
Zaripova Mushtariybonu Otabek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	
Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarni shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili.....	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari.....	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish.....	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyxulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish.....	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusnitdin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari.....	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati.....	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish.....	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari.....	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish .	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili.....	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	
O‘smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlarining psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo‘rayevna</i>	
Raqamli ta’lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta’limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих201 Зохиоров Нодирбек Улугбекович
KIMYO	Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rni va amaliy ahamiyati205 Kultayev Kuzibay Kazakbayevich
ROLLAR	Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari209 Niginabonu Fayzullayeva
BOSHLANG'ICH	Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari214 Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna
RAQAMLI	Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish219 Tilovova Turdixol Baratovna
HOSILA	Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar222 Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li
BO'LAJAK	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari228 Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna
O'QUVCHILAR	O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari233 U. A. Alibayeva
YOSH	Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari236 O. K. Kadambayeva
BO'LAJAK	Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati240 Achilova Sevara Djasirkulovna
TARJIMA	Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish243 Musayeva Guzal Ne'matillayevna
O'TKIR	O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi247 Xoldarova Gulchehra Tajibayevna
ПРОБЛЕМЫ	Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка250 Юлдашев Баходир Бекмуратович
O'SMIR	O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati253 A. X. Norov
ИННОВАЦИОННЫЕ	Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров259 Адилова Солияхон
RAQAMLI	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish263 Muminjonova Muhayyo G'ulomovna
NUTQNING	Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari268 Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova
BOSHLANG'ICH	Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati271 Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi
BO'LAJAK	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi274 D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev
MAKTABGACHA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati278 Daminova Shoxista Farxodovna
USING THE METHOD	Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners281 Dusmamadova Gulsum Shukhratovna
SUN'IY	Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri284 Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna
TALABALARDA	Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari288 Karimova Umida Alijon qizi

Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish.....	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abdvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	
O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
<i>Munira Khodjakhanova</i>	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
<i>Raxmatova Salima Togaymuradovna</i>	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
<i>Salomov Boxodir Salomovich</i>	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
<i>Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</i>	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
<i>Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna</i>	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... ..	391
<i>Uzoqov Akram Avazovich</i>	

Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va pedagogik omillar.....	394
<i>Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</i>	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
<i>Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</i>	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
<i>Yuldasheva Noila Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
<i>Ziyodova Zarina Qodir qizi</i>	
Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik.....	411
<i>Xamdanova Shaxnoza Yusupaliyevna</i>	
Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations.....	414
<i>Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</i>	
Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri	420
<i>A. X. Aripova</i>	
Nutqning jo'yallik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar	425
<i>Xaydarova Muborak</i>	
Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish	429
<i>Abdullayev Sherzodbek</i>	
Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari.....	434
<i>Abdusattorova Dinara Abduvahob qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	437
<i>Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</i>	
Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida	440
<i>B. X. Xushboqov</i>	
Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	444
<i>Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</i>	
Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni	447
<i>Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</i>	
Odami anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant	451
<i>Uchqurova Zarina Shavkatovna</i>	
Optimization of Personalized Digital Learning Trajectories of Students in Higher Education Based on Artificial Intelligence and Cluster Approach	455
<i>Taylakova Guli Bekmuratovna</i>	
Fiscal and Customs Mechanisms for Harmonizing State and Investor Interests in Oil and Gas Projects.....	460
<i>Ergashev Muhubbek Aslamovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish	465
<i>Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna</i>	
Futbolchilarning ko'p yillik tayyorgarligida jismoniy va texnik tayyorgarlikni takomillashtirish metodologiyasi	468
<i>Raimov Davlatnur Ilhomjonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-axloqiy yetuklikni shakllantirishda tarbiyaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	473
<i>Asrorova Lola</i>	
Kimyo fani ta'limidagi innovatsiyalar: zamonaviy yondashuvlar va ularning tasniflanishi.....	478
<i>Ishmanova Zohida Ubaydullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'quv jarayonini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari	481
<i>Isyoyeva Maftuna Bobomurod qizi</i>	
Ontogenez jarayonida bolalarda eshituv idrokining shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etish..	485
<i>Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi</i>	

Yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini o'rganish metodlarining qiyosiy tahlili.....	489
Mamajonov Raxmatullo Ma'mirjon o'g'li	
Pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va inklyuziv yondashuvning boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga ta'siri	494
Jo'rayeva Zulfizar Abdunabiyevna	
Onlayn kommunikatsiya muhiti ta'sirida talaba qizlarning nikohga nisbatan psixologik munosabatlarining shakllanishi.....	497
Qosimova Go'zal Asomiddin qizi, Xujakeldiyeva Dilshoda Toshpo'lat qizi	
Memrise platformasidagi lingvistik yondashuvlar va ularning til o'zlashtirishga ta'siri	501
Omonova Shahruza Xamro qizi	
Sportchilarda psixofiziologik ko'rsatkichlar bilan musobaqa natijadorligi o'rtasidagi bog'liqlik	506
Nazarov Sobir Usmonovich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlari.....	510
Isakov Shuxratbek Muydinovich	
Ixtisoslashgan maktab o'quvchilariga yog'och o'ymakorligi fanini zamonaviy vositalar orqali o'qitishni rivojlantirish	515
Abdurashidxonova Muslimaxon Baxodirxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda fantaziya va tasavvurni rivojlantirish psixologik-pedagogik muammo sifatida.....	522
Babayeva Ug'iloy Voxid qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik tarbiyani rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'rni	524
Iskandarova Umida Qochqor qizi	
O'quvchilarning so'z boyligini oshirishda hikoya qilish metodining roli	527
Kamolova Malika Zafar qizi	
Learning by doing konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning kvazikasbiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari.....	530
Karimova Sabina Muxiddin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olimlarning ilmiy qarashlari	533
Mirzaqobilova Sarvinoz Aliqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga "fe'l so'z turkumi"ni didaktik o'yinlar orqali o'rgatish metodikasi	538
Oltinova Bahora	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda tafakkur xususiyatlarining gender tafovutlari	541
Pulatova Gulnoza Murodilovna	
Gamifikatsiya texnologiyasi talabalarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida ...	545
Sattarova Maftuna Ravshan qizi	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasini o'rganib borishning amaliy istiqbollari.....	548
Umarova Zuxra Abduraxmanovna	
O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	552
Utegenova Dilnoza Ayyg'ali qizi	
Hujum zarbasi texnikasini takomillashtirishda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish	555
Yuldashev Sardorbek Adilbekovich	
Среда речи и квесты для сотрудничества детей 6-7 лет.....	559
Мухаммадиева Фарангиз Санжарбек кизи, Каримкулова Шохсанам Одил кизи	
O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashuvi ta'limni rivojlantirishning muhim vazifasi sifatida	564
Fayzieva Ubayda Yunusovna	

YADRO TIZIMLARINING MUVOZANATLI XOSSALARINI O'RGANISH METODLARINING QIYOSIY TAHLILI

Mamajonov Raxmatullo Ma'mirjon o'g'li

Andijon davlat universiteti fizika yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganishda qo'llaniladigan asosiy metodlar nazariy hamda qiyosiy jihatdan tahlil qilingan. Yadro massasi va bog'lanish energiyasini aniqlashda mass-spektrometriya hamda Penning trap usullarining ahamiyati yoritilgan, energiya sathlari, spin va paritetni aniqlashda gamma-spektroskopiyaning imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, yadro radiusi va zaryad taqsimotini o'rganishda elektron, proton va neytronlar sochilishiga asoslangan yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot darsliklar, monografiyalar hamda rasmiy yadroviy ma'lumotlar bazalariga tayangan holda olib borilgan. Tahlil natijalari yadro massasi va bog'lanish energiyasini aniqlashda yuqori aniqlikdagi mass-spektrometrik metodlar yetakchi o'rin tutishini, energiya sathlari, spin va paritetni aniqlashda gamma-spektroskopiya asosiy manba bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Yadro zaryad taqsimotini o'rganishda elektronlar sochilishi nisbatan aniq natija beradi, proton va neytronlar sochilishi esa modda taqsimoti hamda sirt xususiyatlarini aniqlashda samaraliroq hisoblanadi. Qiyosiy tahlil asosida yagona universal metod mavjud emasligi, turli usullar o'zaro to'ldiruvchi xususiyatga ega ekanini asoslandi.

Kalit so'zlar: atom yadrosi, muvozanatli xossalari, yadro massasi, bog'lanish energiyasi, gamma-spektroskopiya, spin, paritet, zaryad taqsimoti, yadro radiusi, sochilish metodlari.

Abstract: A theoretical and comparative analysis of the main methods used to study the equilibrium properties of nuclear systems is presented. The role of mass spectrometry and the Penning trap method in determining nuclear mass and binding energy is highlighted, while the capabilities of gamma spectroscopy in identifying energy levels, spin, and parity are discussed. Approaches based on electron, proton, and neutron scattering for investigating nuclear radius and charge distribution are also examined. The study is based on textbooks, monographs, and official nuclear data sources. The results indicate that high-precision mass spectrometric methods play a leading role in determining nuclear mass and binding energy, whereas gamma spectroscopy remains the primary source for studying energy levels, spin, and parity. Electron scattering provides relatively "clean" results in charge distribution studies, while proton and neutron scattering are more effective for exploring matter distribution and surface properties. The comparative analysis confirms the absence of a universal method and demonstrates that different approaches are complementary in nature.

Key words: atomic nucleus, equilibrium properties, nuclear mass, binding energy, gamma spectroscopy, spin, parity, charge distribution, nuclear radius, scattering methods.

Аннотация: Проведён теоретический и сравнительный анализ основных методов изучения равновесных свойств ядерных систем. Освещена роль масс-спектрометрии и метода ловушки Пеннинга при определении массы ядра и энергии связи, раскрыты возможности гамма-спектроскопии при определении энергетических уровней, спина и паритета. Также рассмотрены подходы, основанные на рассеянии электронов, протонов и нейтронов, применяемые для исследования радиуса ядра и распределения заряда. Исследование выполнено на основе учебников, монографий и официальных баз данных по ядерной физике. Результаты анализа показывают, что высокоточные масс-спектрометрические методы занимают ведущую позицию при определении массы ядра и энергии связи; гамма-спектроскопия остаётся основным источником информации о энергетических уровнях, спине и паритете. При изучении распределения заряда наиболее "чистые" результаты даёт рассеяние электронов, тогда как рассеяние протонов и нейтронов эффективнее при исследовании распределения вещества и поверхностных характеристик. Установлено, что универсального метода не существует, а различные подходы носят взаимодополняющий характер.

Ключевые слова: атомное ядро, равновесные свойства, масса ядра, энергия связи, гамма-спектроскопия, спин, паритет, распределение заряда, радиус ядра, методы рассеяния.

KIRISH

Yadro fizikasi rivojida yadroning muvozanatli xossalarini o'rganish markaziy yo'nalishlardan biri bo'lib kelgan. Bunga sabab shundaki, yadro massasi, bog'lanish energiyasi, energiya sathlari, spin, paritet, radius va zaryad taqsimoti kabi kattaliklar yadroning ichki tuzilishi haqida asosiy ma'lumotlarni beradi. Aynan shu xossalar orqali yadro kuchlarining xususiyatlari, qobiq strukturasi, juftlashish effekti va ayrim kollektiv hodisalarni tushuntirish mumkin bo'ladi.

Muammo shundaki, yadro tizimlarining barcha muvozanatli xossalarini bitta eksperimental metod yordamida aniqlab bo'lmaydi. Masalan, yadro massasini yuqori aniqlik bilan topish mumkin bo'lgan usul spin va paritet haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot bermaydi. Aksincha, gamma-spektroskopiya yadro sathlari va elektromagnit o'tishlar haqida boy ma'lumot beradi, lekin u bilan zaryad taqsimotini aniqlash qiyin. Shu sababli muvozanatli xossalarni o'rganishda qo'llaniladigan metodlarni bir tizimga keltirib, ularni qiyosiy baholash zarur bo'ladi.

Mazkur maqolaning maqsadi yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini aniqlashda ishlatiladigan asosiy metodlarning fizik mohiyatini tahlil qilish, ularning afzallik va cheklovlarini solishtirish hamda qaysi fizik xossa uchun qaysi metod maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini o'rganish masalasi yadro fizikasi rivojida muhim nazariy va eksperimental yo'nalishlardan biri sifatida shakllangan. K.S. Krane 1987-yilda nashr etilgan asarida yadro massasi, bog'lanish energiyasi va barqarorlik tushunchalarini asoslab, ularni aniqlashda mass-spektrometrik metodlarning ahamiyatini ko'rsatib bergan. J. Lilley esa 2013-yildagi tadqiqotlarida ushbu xossalarning eksperimental o'lchovlari va ularning amaliy qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu manbalarda yadro massasi va energiya parametrlarini aniqlash metodlari fundamental asos sifatida talqin qilinadi.

Yadro strukturasi va uning ichki xossalarini tushuntirishda nazariy modellarning o'rni alohida ahamiyatga ega.

K. Heyde tomonidan ishlab chiqilgan qobiq modeli yadroning diskret energiya sathlari, spin va paritet kabi xossalarini izohlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

P. Ring va P. Schuck esa ko'p zarrali yadro tizimlarini o'rganishda kollektiv effektlar va o'zaro ta'sirlarni chuqur tahlil qilgan.

R.F. Casten yadro strukturasi sodda yondashuv orqali izohlab, tajriba natijalarini talqin qilishda nazariya va eksperiment uyg'unligini ko'rsatadi.

Eksperimental metodlar orasida gamma-spektroskopiya yadro sathlari va elektromagnit o'tishlarni o'rganishda asosiy vosita sifatida qaraladi. G.F. Knoll 2010-yilda radiatsiyani qayd etish usullarini tahlil qilib, yuqori aniqlikdagi detektorlar, xususan HPGe tizimlarining ustunliklarini ko'rsatadi.

W.R. Leo esa 1994-yildagi ishlarida yadro va zarralar fizikasidagi eksperimental metodlarni, jumladan, signalni qayd etish va tahlil qilish texnikalarini batafsil bayon etgan. Bu tadqiqotlar gamma-spektroskopiyaning yadro strukturasi o'rganishdagi hal qiluvchi rolini asoslaydi.

Yadro radiusi va zaryad taqsimotini o'rganishda sochilish metodlari alohida o'rin tutadi. T.W. Donnelly va J.D. Walecka 1975-yilda elektronlar sochilishi orqali yadro zaryad taqsimotini aniqlash nazariyasini ishlab chiqib, form-faktor tushunchasini keng qo'llagan.

W. Greiner va J.A. Maruhn yadro modellarini ishlab chiqishda proton va neytronlar sochilishi natijalaridan foydalanib, yadroning fazoviy tuzilishini aniqlash imkoniyatlarini ko'rsatgan.

Ushbu yondashuvlar yadro ichki tuzilishini eksperimental va nazariy jihatdan uyg'un o'rganishga xizmat qiladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda yadro ma'lumotlar bazalari muhim axborot manbai sifatida qo'llaniladi. IAEA tomonidan yuritiladigan ENSDF va LiveChart of Nuclides bazalari yadro sathlari, spin, paritet va boshqa xossalar haqida tizimli ma'lumot beradi. AMDC markazi esa atom massalari va bog'lanish energiyalarining yuqori aniqlikdagi qiymatlarini taqdim etadi.

O'zbekistonlik olimlar M.H. O'lmasova hamda U. Yuldashev va hammualliflar yadro fizikasi asoslarini o'zbek tilida yoritib, nazariy bilimlarni mahalliy ilmiy muhitda rivojlantirishga hissa qo'shgan. Ushbu manbalar yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini kompleks o'rganishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot nazariy-tahliliy yondashuv asosida bajarildi. Ishda yadro fizikasi bo'yicha klassik darsliklar, zamonaviy monografiyalar, sharh maqolalar hamda IAEA, ENSDF, LiveChart of Nuclides va AMDC kabi rasmiy yadroviiy ma'lumot manbalari tahlil qilindi. Asosiy e'tibor yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini aniqlashga xizmat qiluvchi metodlarga qaratildi.

Mazkur metodning fizik mohiyati shundan iboratki, turli eksperimental yondashuvlar bir xil xossani har xil yo'l bilan ochib beradi. Shu sababli taqqoslashda quyidagi mezonlardan foydalanildi: o'rganiladigan fizik xossa, tajribada bevosita o'lchanadigan kattalik, natijaning bevosita yoki bilvosita olinishi, metodning aniqlik darajasi, afzalligi, cheklovi va amaliy qo'llanish sohasi. Tahlil obyekti sifatida mass-spektrometriya va Penning trap usuli, gamma-spektroskopiya, elektronlar sochilishi, protonlar sochilishi hamda neytronlar sochilishi tanlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yadro massasini aniqlash muvozanatli xossalarni o'rganishdagi asosiy bosqichlardan biridir. Yadro massasi yadroning umumiy energetik holatini tavsiflaydi va undan massa nuqsoni hamda bog'lanish energiyasi aniqlanadi. Massa nuqsoni

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M(A, Z)$$

ifoda bilan topiladi, undan bog'lanish energiyasi esa

$$E_b = \Delta mc^2$$

munosabat orqali hisoblanadi. Ushbu usul yordamida yadro barqarorligi haqida muhim xulosa chiqariladi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, yadro massasini aniqlashda mass-spektrometriya eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Penning trap usuli ionning siklotron chastotasini o'lchash asosida juda katta aniqlik berishi bilan ajralib turadi. Shu sababli zamonaviy massa baholashlarda aynan shu turdagi metodlar tayanch manba sifatida qaraladi. Biroq bunday usullar murakkab apparatura, barqaror magnit maydon va nozik kalibr-lashni talab qiladi.

Yadroning energetik va strukturaviy xossalarini ochishda gamma-spektroskopiya alohida o'rin tutadi. Mazkur metodning fizik mohiyati shundan iboratki, yadro qo'zg'algan holatdan pastroq energiyali holatga o'tganda gamma-kvant chiqaradi va uning energiyasi sathlar orasidagi farqqa teng bo'ladi:

$$E_\gamma = E_i - E_f$$

Ushbu usul yordamida gamma-o'tishlar energiyasi, intensivligi, ayrim hollarda multipolligi aniqlanadi va shu asosda yadro sathlari sxemasi tiklanadi. Amaliyotda bu metod energiya sathlari ketma-ketligini, spin va paritet bo'yicha cheklovlarni aniqlashda juda muhimdir. Ayniqsa, HPGe detektorlaridan foydalanilganda energiya bo'yicha yuqori ajratuvchanlikka erishiladi. Shunga qaramay, spin va paritetni har doim ham faqat bitta spektrdan aniq tayinlab bo'lmaydi. Ko'p hollarda koinzidensiya o'lchovlari, burchak korrelyatsiyasi yoki ichki konversiya haqidagi ma'lumotlar bilan birga ishlash zarur bo'ladi.

Yadro radiusi va zaryad taqsimotini aniqlash masalasida elektronlar sochilishi eng muhim usullardan biri sifatida qaraladi. Elektron yengil va zaryadlangan zarracha bo'lgani uchun u asosan yadroning elektromagnit maydoni bilan ta'sirlashadi. Shu sababli u protonlar taqsimoti, ya'ni zaryad taqsimoti haqida nisbatan "toza" ma'lumot beradi. Elektronlar elastik sochilishida differensial kesim odatda form-faktor orqali ifodalanadi:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} |F(q)|^2$$

bu yerda $F(q)$ yadro zaryad taqsimoti bilan bog'liq form-faktor, q esa uzatilgan impulsdir.

Ushbu usul yordamida zaryad radiusi, markaziy zaryad zichligi va sirt diffuzligi aniqlanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zaryad taqsimotini aniqlash nuqtai nazaridan elektronlar sochilishi boshqa ko'p usullarga qaraganda ishonchliroq natija beradi. Biroq bu metod tezlatgich va murakkab eksperimental qurilmalarni talab qilishi bilan cheklanadi.

Protonlar va neytronlar sochilishi yadro moddasining umumiy taqsimotini, sirt xususiyatlarini va ayrim hollarda deformatsiyasini baholashda muhim o'rin tutadi. Proton zaryadlangan zarracha bo'lgani sababli u yadro bilan ham Kulon, ham kuchli o'zaro ta'sir orqali ta'sirlashadi. Neytron esa zaryadsiz bo'lib, asosan kuchli o'zaro ta'sir orqali yadro ichki moddasiga sezgir bo'ladi. Shu sababli ushbu usullar yordamida elektronlar sochilishidan farqli ravishda nafaqat zaryad, balki modda taqsimoti va sirt tuzilishi haqida ham xulosa chiqariladi. Ayniqsa, neytronlarga boy yadrolarda proton va neytron taqsimotlari orasidagi farqni aniqlashda neytronlar sochilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu metodlarning kamchiligi shundaki, eksperimental natijalarni talqin qilishda optik model, samarali potensial va qo'shimcha nazariy hisoblar talab etiladi.

Turli metodlarning o'zaro farqi va qo'llanish samaradorligini aniqroq ko'rsatish uchun ular quyidagi jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval: Yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganish metodlarining qiyosiy tavsifi

Metod	O'rganiladigan xossa	O'lchanadigan kattalik	Afzalligi	Cheklovi
Mass-spektrometriya	Yadro massasi	m/q , chastota	Juda yuqori aniqlik	Murakkab apparatura
Penning trap	Massa, massa nuqsoni	Siklotron chastota	Eng aniq usullardan biri	Qisqa yashovchi yadrolar uchun texnik qiyinchilik
Gamma-spektroskopiya	Energiya sathlari, spin, paritet	E_γ , intensivlik	Strukturaviy ma'lumot boy	Ba'zan qo'shimcha metod talab qiladi
Elektronlar sochilishi	Zaryad radiusi, zaryad taqsimoti	Differensial kesim, form-faktor	Zaryad taqsimotini "toza" beradi	Tezlatgich va murakkab qurilma kerak
Protonlar sochilishi	Modda taqsimoti, sirt xususiyatlari	Sochilish burchagi, kesim	Sirt xususiyatlariga sezgir	Kulon va yadroviy ta'sir aralashadi
Neytronlar sochilishi	Neytron taqsimoti, modda radiusi	Sochilish kesimi	Neytron moddasini o'rganishda muhim	Neytron manbai va qayd etish qiyin

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, metodlarning har biri muvozanatli xossalarning ma'lum bir tomonini chuqurroq ochib beradi. Bir metod energetik tavsiflarni, boshqasi sathlar sxemasini, yana biri fazoviy tuzilishni yaxshiroq ko'rsatadi. Shu sababli ularni bir-birining o'rnini bosuvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi usullar sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Olingan natijalar yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganishda metod tanlash tadqiqot maqsadiga bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Agar asosiy e'tibor yadroning energetik barqarorligi va massa nuqsoniga qaratilgan bo'lsa, mass-spektrometrik yondashuvlar ustun turadi. Agar vazifa yadro sathlari, spin va paritetni aniqlash bo'lsa, gamma-spektroskopiya birinchi navbatdagi metod sifatida qaraladi. Zaryad taqsimoti va radiusni aniqlashda esa elektronlar sochilishi yuqori ahamiyatga ega bo'lib, modda taqsimoti va sirt xususiyatlarini aniqlash uchun proton va neytronlar sochilishi zarur bo'ladi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, muvozanatli xossalarning ko'p qismi bilvosita yo'l bilan ochiladi. Masalan, elektronlar sochilishida bevosita differensial kesim o'lchanadi, lekin undan zaryad taqsimoti form-faktor orqali tiklanadi. Gamma-spektroskopiya gamma-kvant energiyasi o'lchanadi, undan sathlar sxemasi va ayrim hollarda spin-paritetga oid xulosa chiqariladi. Mass-spektrometriyada massa o'lchanadi, bog'lanish energiyasi esa undan keyin hisoblanadi. Demak, eksperimental metodning sifati bilan bir qatorda nazariy talqin va model tanlovi ham muhim rol o'ynaydi.

Yana bir muhim jihat shundaki, muvozanatli xossalarni o'rganishda bitta universal metod mavjud emas. Elektronlar sochilishi zaryad taqsimoti uchun juda qulay bo'lsa-da, modda taqsimotini to'liq bermaydi. Gamma-spektroskopiya sathlar haqida boy ma'lumot beradi, lekin u massa yoki radius haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot bermaydi. Shu sababli kompleks yondashuv, ya'ni turli metodlarning natijalarini birgalikda talqin qilish, eng to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Mazkur maqolaning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganishda qo'llaniladigan metodlarni yagona qiyosiy tizimda beradi. Bu esa metod tanlash, nazariy tahlil qilish va dissertatsion ishlarda strukturaviy xossalarni asoslash uchun qulay ilmiy asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganishda qo'llaniladigan asosiy metodlar nazariy va qiyosiy jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari yadro massasi va bog'lanish energiyasini aniqlashda mass-spektrometriya hamda Penning trap usuli yuqori aniqlik beruvchi metodlar qatoriga kirishini ko'rsatdi. Energiya sathlari, spin va paritetni aniqlashda gamma-spektroskopiya yetakchi o'rin tutishi, biroq ayrim hollarda uning natijalari qo'shimcha metodlar bilan mustahkamlanishi zarurligi aniqlandi. Elektronlar sochilishi zaryad taqsimoti va zaryad radiusini aniqlashda nisbatan "toza" natija berishi, proton va neytronlar sochilishi esa modda taqsimoti va sirt xususiyatlarini ochishda samaraliroq ekani asoslandi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, yadro tizimlarining muvozanatli xossalari o'rganishda bitta universal metod mavjud emas; turli metodlar o'zaro to'ldiruvchi xarakterga ega bo'lib, ular birgalikda qo'llaniladigan yadroning strukturaviy tabiatini ancha to'liq ochib berish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Krane K.S. Introductory Nuclear Physics. New York: Wiley, 1987. 846 p.
2. Lilley J. Nuclear Physics: Principles and Applications. Chichester: Wiley, 2013. 416 p.
3. Wong S.S.M. Introductory Nuclear Physics. Weinheim: Wiley-VCH, 2024. 460 p.
4. Heyde K. The Nuclear Shell Model. Berlin: Springer, 1990. 377 p.
5. Ring P., Schuck P. The Nuclear Many-Body Problem. Berlin: Springer, 1980. 718 p.
6. Casten R.F. Nuclear Structure from a Simple Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. 463 p.
7. Greiner W., Maruhn J.A. Nuclear Models. Berlin: Springer, 1996. 376 p.
8. Knoll G.F. Radiation Detection and Measurement. New York: Wiley, 2010. 864 p.
9. Leo W.R. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Berlin: Springer, 1994. 382 p.
10. Donnelly T.W., Walecka J.D. Electron scattering and nuclear structure // Annual Review of Nuclear Science. 1975. Vol. 25. P. 329–405.
11. O'lmasova M.H. Fizika: Optika, atom va yadro fizikasi. Toshkent: Cho'lpon, 2010. 384 b.
12. Yuldashev U., Taylanov N.A., Hamdamov B.I. Atom va yadro fizikasi. Toshkent: Sano-standart, 2019. 320 b.
13. International Atomic Energy Agency. Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF). Available at: IAEA ENSDF.
14. International Atomic Energy Agency. LiveChart of Nuclides. Available at: IAEA LiveChart.
15. Atomic Mass Data Center. AME and related mass data resources. Available at: AMDC.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.